

Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji

Dr Arkadiusz Michał Kowalski | Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
| arkadiusz.kowalski@sgh.waw.pl

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu są mikroekonomiczne aspekty dotyczące zachowania podmiotów gospodarczych oraz relacji między nimi w sytuacji kryzysu. Spowolnienie ekonomiczne zwiększa poziom konkurencji, ale jednocześnie wymusza procesy kooperacji, umożliwiające uzyskanie kolektywnej przewagi konkurencyjnej. Jedną z najlepszych form współpracy są klastry, których szczególna rola w okresie kryzysu polega na zbliżaniu nauki i biznesu, zmniejszaniu asymetrii informacji, niepewności i ryzyka oraz zwiększaniu kapitału relacyjnego, zaufania i atrakcyjności lokalizacyjnej dla inwestycji zagranicznych.

JEL: D80, F01, O30

Wprowadzenie

Zapoczątkowany w 2007 roku¹ kryzys spowodował duże nasilenie konkurencji na rynku światowym, co zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej. We współczesnej gospodarce funkcję jednego z kluczowych czynników sukcesu biznesowego spełnia coraz częściej współpraca między podmiotami. Kooperacja ma szczególne znaczenie w działalności innowacyjnej, zgodnie z nowoczesnym modelem procesów innowacyjnych, traktujących innowacje jako produkt interakcji między różnymi uczestnikami gry rynkowej. Współpraca podmiotów gospodarczych nie wyklucza ich jednoczesnego konkurowania ze sobą, co obrazuje

¹ W wielu opracowaniach jako datę rozpoczęcia kryzysu przyjmuje się rok 2008, jednak już w drugiej połowie 2007 roku miała miejsce zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych, wskazywana jako bezpośrednia przyczyna i początek kryzysu gospodarczego w gospodarce światowej.

pojęcie tzw. kooperacji lub kooperencji (*coopetition*). Przedmiotem pracy są procesy współpracy i konkurencji w gospodarce, analizowane w świetle kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2007 roku. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że kryzys wpływa na intensyfikację procesów współpracy w gospodarce, która z kolei prowadzi do poprawy międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Autor koncentruje się na mikroekonomicznych aspektach dotyczących zachowania podmiotów gospodarczych oraz relacjach między nimi w sytuacji kryzysu.

Artykuł rozpoczyna się od analizy teoretycznej dotyczącej związków między zjawiskiem kryzysu gospodarczego a zagadnieniami innowacji i współpracy. Połączenia tych tematów dokonał już J. Schumpeter, według którego szybki wzrost gospodarczy jest wynikiem zmian technologicznych prowadzących do wahań koniunkturalnych. Kolejna część artykułu jest poświęcona analizie różnych form oraz korzyści związanych z usieciowieniem (*networking*) działalności gospodarczej, które poprzez intensywniejszą wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk, dyfuzję innowacji, eksploatację rzadkich zasobów, zwiększenie stopnia specjalizacji poszczególnych podmiotów oraz budowę wspólnych kontaktów, umożliwiają uzyskanie kolektywnej przewagi konkurencyjnej (*collective competitive advantage*). W dalszej części pracy analizą została objęta geograficznie skoncentrowana forma sieciowania, czyli kasty, które, stanowiąc najlepiej zdiagnozowany model współpracy horyzontalnej w gospodarce, są w niektórych środowiskach uważane za jedną z możliwych dróg wyjścia z kryzysu gospodarczego. Ma to odzwierciedlenie w formułowanej na forum OECD koncepcji polityki rozwoju opartej na klastrach (*cluster-based policy*), co jest przedmiotem rozważań w kolejnym podrozdziale. Następnie analizie poddano zagadnienie wpływu kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji z wykorzystaniem teorii gier, m.in. w kontekście definiowania praw własności intelektualnej (*Intellectual Property Rights – IPR*).

| Wpływ kryzysu na innowacje jako rezultat procesów współpracy horyzontalnej w gospodarce

Kryzys zapoczątkowany w 2007 roku ujawnił słabość wielu elementów przeważającego w gospodarkach krajów OECD modelu rozwoju gospodarczego, takich jak szybkie przepływy finansów lub konsumpcja finansowana przez rosnący dług (publiczny, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych). Czynnikiem, który może odegrać kluczową rolę w krystalizacji nowego modelu, są innowacje, gdyż inne czynniki wzrostu, takie jak: wzrost ludności czy wzrost spowodowany konsumpcją, nie są osiągalne w krajach rozwiniętych. Wzrost gospodarczy może być pobudzany przez rozwiązywanie problemów cywilizacyjnych, takich jak starzenie się społeczeństw, zmiany klimatyczne lub tworzenie nowych narzędzi dystrybucji energii. Innowacyjne rozwiązania wykorzystywane dla zmierzenia się z tymi wyzwaniami nie zawsze wymagają zaangażowania wynalazków z zakresu wysokiej techniki. Wiele z nich powstaje w przemysłach tradycyjnych, takich jak sektor energetyczny, transportowy, rolno-spożywczy lub budowlany.

Kryzys może sprzyjać podniesieniu poziomu konkurencji i w związku z tym wymuszać na podmiotach gospodarczych tworzenie innowacji jako czynnika zwiększania pozycji konkurencyjnej.

Działania innowacyjne podjęte przez przedsiębiorstwo mogą zapewnić mu przewagę związaną z możliwością uzyskania pozycji pioniera w oferowaniu na rynku danego rodzaju produktu. Kryzys finansowy wpływa jednak negatywnie na płynność finansową firm oraz posiadane zasoby, w związku z czym podczas kryzysu powstaje więcej innowacji o małych potrzebach kapitałowych i mniejszym poziomie ryzyka. Cechą charakterystyczną kryzysu finansowego jest zwiększona liczba aliansów strategicznych oraz bankructw i przejęć firm, które znalazły się w trudnej sytuacji rynkowej, a więc zjawisko „kreatywnej destrukcji”, zdefiniowanej przez Schumpetera (1976: 81–86) jako „proces mutacji, który nieustannie rewolucjonizuje struktury biznesowe od środka, wciąż niszcząc stare i kreując nowe”. Należy jednak zauważyć, że upadek jednych przedsiębiorstw nie od razu jest rekompensowany powstawaniem nowych. Zjawisko to może powodować ograniczenie poziomu konkurencji w gospodarce wolnorynkowej i jej przechodzenie w kierunku mało innowacyjnych struktur monopolistycznych. Sytuacja ta może dotyczyć całej gospodarki lub pojedynczych sektorów, np. chemicznego, energetycznego lub farmaceutycznego (Uruski 2010).

W czasie kryzysu gospodarczego mamy do czynienia ze zjawiskiem kumulacji technologii i innowacji, które na początkowym etapie tego procesu dostarczają nowego bodźca do rozwoju gospodarki i stwarzają szansę na przełamanie impasu. Tego typu cykle powodują, że dochodzi do konsolidacji i koncentracji przemysłu, w tym m.in. do tworzenia się różnych form porozumień kooperacyjnych, np. klastrów. W szczególnych przypadkach problemy strukturalne tradycyjnych gałęzi gospodarki mogą stanowić katalizator powstania nowych technologii oraz klastrów. Według Mokyra (1997: 35), rzeczywista rewolucja branżowa nie polega tylko na innowacjach technologicznych, ale przede wszystkim na innowacjach oddziałujących na poziom organizacji branżowej. Kryzys gospodarczy może wpływać na rozwój nowego sektora i/lub całkowicie nowych technologii przez:

- rekombinację istniejącej wiedzy oraz technik, uwolnionych z wcześniejszych powiązań narzucających im dany sposób oraz kontekst wykorzystywania,
- zaadaptowanie istniejącego rozwiązania technologicznego w całkowicie nowym kontekście, co można zdefiniować jako proces egzaptacji (*exaptation*). Ten rodzaj innowacji, mimo że nie stanowi całkowicie nowego rodzaju innowacji, otwiera nowe rynki i zastosowania dla istniejących technologii oraz wyznacza nowe ścieżki rozwoju technologicznego (Siedlok, Andriani 2007).

Kryzys gospodarczy może stać się katalizatorem procesów rekombinacji technik i samoorganizacji. Upadek tradycyjnych gałęzi gospodarki uwalnia zasoby, wiedzę, techniki i technologie oraz infrastrukturę fizyczną. Kryzys w tym przypadku umożliwia powstanie nowych zdolności, technologii oraz organizacji. Problemy w dotychczasowej działalności gospodarczej z jednej strony zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwań nowych rynków oraz zastosowań posiadanej wiedzy, z drugiej zaś skłaniają do współpracy oraz rozwijania nowego „ekosystemu gospodarczego”. W tej sytuacji podmioty koewoluują i czynnie kształtują nową przestrzeń gospodarczą przy użyciu własnych środków. Kryzys zwiększa więc szanse wystąpienia procesów rekombinacji wiedzy oraz egzaptacji, a w efekcie tworzenia i rozwijania nowych systemów społeczno-technologicznych, nowych technologii i rynków.

Kryzys uwypukla rosnące znaczenie procesów współpracy w osiągnięciu przez podmioty gospodarcze wyższego poziomu innowacyjności i konkurencyjności. Zjawisko to wpisuje się w ewolucję modeli procesów innowacyjnych. W przeszłości działalność innowacyjna była kształtowana w sposób opisywany przez model liniowy innowacji J. Schumpetera. Rozwój innowacji polegał wówczas na liniowym przesuwaniu procesu innowacyjnego, rozpoczynając od prac B+R i przechodząc sukcesywnie etapy aż do momentu praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w działalności gospodarczej. W modelu tym nie przywiązywano znaczącej wagi do fazy komercjalizacji wyników prac B+R, ponieważ zakładano, że wdrażanie innowacji dokonuje się automatycznie w wyniku działań podejmowanych przez indywidualnych innowatorów lub przedsiębiorstwa. Obecnie szeroko rozpoznany jest fakt, że to właśnie ta faza stanowi „wąskie gardło” procesów innowacyjnych. Znajduje to wyraz w założeniach współczesnego modelu, w którym innowacje są traktowane jako produkt interakcji między ludźmi i organizacjami a ich otoczeniem. Według tej koncepcji głównym elementem efektywnych procesów innowacyjnych jest już nie działalność B+R, będąca źródłem tzw. pchania technologicznego (*technological push*), ale zjawisko odwrotne, tzn. podejmowanie badań naukowych w obszarach, w jakich istnieje zapotrzebowanie ze strony rynku (*innovation pull*). Kryzys gospodarczy, ograniczając znacząco dostępne zasoby ekonomiczne i wymuszając racjonalizację i koncentrację środków finansowych, powinien intensyfikować proces dostosowywania podejmowanej w sferze nauki działalności B+R do realnych potrzeb przemysłu, a więc wpływać na zwiększenie współpracy między nauką i biznesem.

Kryzys gospodarczy wpływa na innowacje zarówno na poziomie tworzenia produktów, jak i zmian zachodzących w strukturze i otoczeniu przedsiębiorstwa. Innowacje zaczynają być postrzegane nie jako realizowane przez przedsiębiorstwa konkretne projekty, lecz jako ciągły proces na poziomie tworzenia nowych produktów (wytrobów i usług) i procesów oraz lepszego dostosowania struktury organizacyjnej. Przykładem nowych rozwiązań w zakresie procesów współpracy jest koncepcja innowacji kreowanych przez użytkowników (tzw. *user-driven innovation* – UDI), czyli innowacji tworzonych przy udziale użytkowników danego produktu lub odbiorców usługi. Koncepcja ta wpisuje się w strategię określaną jako „otwarta innowacja” (*open innovation*), polegającą na poszukiwaniu przez przedsiębiorstwa rozwiązań umożliwiających rozwój poza granicami własnej organizacji. Sposobem na osiągnięcie tego celu może być znajdowanie i łączenie pomysłów, które są komplementarne do istniejących już projektów badawczo-rozwojowych, oraz nawiązywanie współpracy (np. w ramach klastrów) z innymi organizacjami. Podejście takie wymusza występujące w obecnym świecie rozproszenie wiedzy i kapitału, sprawiające, że skuteczna działalność gospodarcza, w szczególności działalność innowacyjna, nie zależy już tylko od wewnętrznych zasobów organizacji, ale przede wszystkim od umiejętnego połączenia wiedzy, umiejętności i działań różnych podmiotów. Przeciwnieństwem do „otwartej innowacji” jest pojęcie „zamkniętej innowacji” (*closed innovation*), obrazujące sytuację, gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje jedynie własne zasoby wewnętrzne innowacyjnych i nie korzysta z zasobów zewnętrznych (Kowalski 2009a).

Powyższe procesy dobrze obrazuje przykład branży samochodowej, w której w okresie kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2007 roku dochodzi do współpracy między różnymi przed-

siębiorstwami przy opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych lub nowych modeli samochodów. Przykładowo, w lipcu 2008 roku Alfa Romeo, BMW i Fiat zawarli porozumienie kooperacyjne w celu opracowania nowego modelu Alfa Romeo Mi.To. Pomimo intensywnej konkurencji między światowymi potentatami motoryzacyjnymi, w obecności światowego kryzysu postanowili oni włączyć do swojej działalności gospodarczej elementy biznesowego partnerstwa, pozwalającego zmniejszyć koszty inwestycyjne. Kooperacja może stać się więc efektywną metodą uzyskania dostępu do ograniczonych w czasie kryzysu zasobów (Svedin 2009).

| Procesy współpracy w gospodarce w ramach sieci (*networking*)

Na intensyfikację procesów współpracy i konkurencji w gospodarce, także w okresie kryzysu finansowego, wpływa współczesna cecha procesu innowacji – interakcyjność, która wyraża się współzależnością poszczególnych faz procesu i występowaniem wielu sprzężeń zwrotnych między nimi. Formą współpracy we współczesnej działalności gospodarczej jest usieciowienie (*networking*), stanowiące ważny element nowoczesnych modeli innowacyjnych. Współpraca w ramach sieci (*networks*) to efektywny sposób uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez współczesne podmioty gospodarcze. Struktura sieciowa to grupa niepowiązanych kapitałowo przedsiębiorstw związanych wzajemnymi relacjami o charakterze kooperacyjnym. Sieciowanie podmiotów gospodarczych polega na tworzeniu i rozwoju więzi kooperacyjnych jako wyniku wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk oraz wzajemnego poparcia i budowy sieci wspólnych kontaktów.

Dzięki eksploatacji rzadkich zasobów i dyfuzji innowacji, sieci umożliwiają uzyskanie kolektywnej przewagi konkurencyjnej (*collective competitive advantage*). Sieciowanie pozwala na zwiększenie stopnia specjalizacji poszczególnych podmiotów przez koncentrowanie się na umiejętnościach kluczowych, wykorzystywanych w sposób skoordynowany. Tego typu procesy współpracy umożliwiają inteligentną, wspólną eksploatację zasobów sieci oraz potencjału wiedzy. Ważną cechą struktury sieciowej jest jej elastyczność (*elasticity*), co oznacza, że nie musi ona mieć stałego lub zrównoważonego charakteru, gdyż ważniejszy jest w niej sposób funkcjonowania niż zachodząca w określonym czasie kompozycja elementów. W sieciach akcentuje się relacje między poszczególnymi jej częściami, elastyczność jednostek należących równocześnie do wielu części oraz dynamikę organizacyjną. Istotą struktury sieciowej nie jest więc rozwój współpracy opartej na stałej, optymalnej kombinacji poszczególnych elementów, lecz umożliwianie szybkich zmian sposobów układu tych elementów. Wchodzące w skład sieci niezależne podmioty tworzą dowolne, każdorazowo inne konfiguracje, bazujące na wielostronnych relacjach kooperacyjnych.

Struktury sieciowe są rozwijane na bazie różnorodnych grup czynników, takich jak: zależności organizacyjne (np. posiadanie praw własności spółek uczestniczących w sieci), zależności rynkowe (przez więzi producent–dostawca), zależności nieformalne (np. powiązania towarzyskie) lub zależności regionalne (funkcjonowanie w tym samym regionie). Przykładem struktury sieciowej są klastry, które nabierają ogromnego znaczenia we współczesnej gospodarce. Podstawowymi cechami odróż-

niającymi klastry od innych form struktur sieciowych są koncentracja geograficzna oraz większy stopień integracji z otoczeniem instytucjonalno-organizacyjnym prowadzenia działalności gospodarczej. Sieć (*network*) w ogólnym ujęciu nie musi spełniać kryterium koncentracji geograficznej. Klastry są więc pojęciem węższym niż sieć i stanowią jedną z wielu form sieciowania, wyróżniającą się przede wszystkim polaryzacją przestrzenną (Kowalski 2010: 3). Z uwagi na rosnące znaczenie aspektów regionalnych w determinowaniu przewagi konkurencyjnej za najważniejszą formę sieciowania uważa się obecnie klastry, które będą przedmiotem rozważań w następnym podrozdziale.

| Klastry jako skoncentrowana geograficznie forma współpracy i konkurencji w gospodarce

W niektórych środowiskach za jedną z dróg wyjścia z kryzysu gospodarczego uważa się współpracę w ramach klastrów, stanowiącą efektywną formę organizacji działalności biznesowej. Słowo „klaster” w aspekcie ekonomicznym zostało użyte po raz pierwszy przez M.E. Portera na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Według definicji Portera (1998) klaster to: „geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących”.

Struktura klastrowa jest ponadbranżową siecią współpracy i powiązań między producentami, ich dostawcami i odbiorcami oraz instytucjami sektora nauki i techniki. Jedną z najważniejszych cech klastrów jest występowanie wewnętrznych relacji i powiązań mających charakter systemowy oraz równoczesne występowanie dwóch zjawisk: konkurencji oraz kooperacji między poszczególnymi podmiotami – co określane jest przez coraz częściej używane w literaturze ekonomicznej słowo „kompetycja” lub „kooperacja” (*coopetition*) (np. Cygler 2009). Przyczyną tworzenia klastrów jest wzajemne uzupełnienie się i wspieranie uczestników życia gospodarczego w celu zmniejszenia ryzyka i niepewności na coraz bardziej złożonym i nieprzewidywalnym rynku. Struktury klastrowe stanowią układy zagęszczonych powiązań sieciowych, w których dzięki ułatwionym przepływowi informacyjnym tworzone są w większym stopniu niż gdzie indziej różnorodne innowacje. W okresie kryzysu gospodarczego i związanego z nim nasilonego poszukiwania przewag konkurencyjnych szczególnie istotne znaczenie mają różnorodne korzyści z funkcjonowania klastrów, które można analizować na:

- 1) poziomie mikroekonomicznym (analizując sytuację pojedynczego przedsiębiorstwa), na którym klastering powinien wpływać m.in. na:
 - ułatwiony dostęp do informacji dotyczących najnowszych osiągnięć technologicznych oraz rynku (np. o bieżących potrzebach nabywców),
 - możliwości podejmowania wspólnych prac B+R z innymi przedsiębiorstwami lub podmiotami naukowo-badawczymi uczestniczącymi w klastrze,
 - rozwój kapitału ludzkiego, w wyniku występującej w klastrach zwiększonej mobilności personelu, organizacji szkoleń oraz współpracy z uczelniami wyższymi,

- większe możliwości identyfikacji niszy produkcyjnych i dostępu do rynków,
 - zwiększenie zdolności produkcyjnych i elastyczności działania dzięki większym możliwościom realokacji zasobów oraz wykorzystywania wolnych mocy wytwórczych innych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w klastrze,
 - zmniejszenie niepewności i ryzyka w działalności gospodarczej, przez stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania w zmieniającym się otoczeniu,
- 2) poziomie mezoekonomicznym, obejmującym różnorodne korzyści dla gospodarki regionu, w którym zlokalizowany jest klaster, takie jak:
- tworzenie lokalnej kultury innowacyjności i przedsiębiorczości oraz aktywizacja gospodarcza regionu,
 - przyspieszenie transferu wiedzy oraz specjalistycznego know-how do gospodarki regionu,
 - zwiększenie konkurencyjności rynku przez zagęszczenie rywali rynkowych, co wywiera presję m.in. na innowacje, szczególnie w branżach, w których konkurencyjność ma charakter niecenowy,
 - koncentracja zasobów i środków na finansowanie działalności gospodarczej, co umożliwia osiągnięcie odpowiedniej masy krytycznej dla nowych inwestycji,
 - tworzenie nowych miejsc pracy dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby nowych podmiotów gospodarczych i tworzeniu się firm odpryskowych (*spin-off*),
 - koncentracja i rozwój zasobów czynników produkcji, przede wszystkim wiedzy oraz wysokiej jakości kapitału ludzkiego,
 - budowa sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych poddostawców i kooperantów, często na bazie małych i średnich przedsiębiorstw,
- 3) poziomie makroekonomicznym, dotyczącym oddziaływania klastrów na funkcjonowanie gospodarki narodowej, przez m.in. na:
- aktywizację działalności gospodarczej, zwiększenie PKB, tworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia, a w konsekwencji poprawę koniunktury gospodarczej,
 - zwiększanie poziomu innowacyjności gospodarki,
 - przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 - wpływ na zwiększenie poziomu eksportu i poprawę rachunku bieżącego w bilansie płatniczym państwa.

Należy zauważyć, że koncentracja geograficzna podmiotów działających w tych samych lub pokrewnych sektorach może intensyfikować presję konkurencyjną w gospodarce. W związku z tym klastry mogą stanowić także źródło ewentualnych niebezpieczeństw lub niekorzyści dla przedsiębiorstw, do których można zaliczyć:

- zwiększoną konkurencję na rynku czynników produkcji, takich jak zasoby pracy, kapitału lub nieruchomości (strona podażowa),
- zwiększoną konkurencję na rynku zbytu (strona popytowa),

- problemy związane z zatłoczeniem (*congestion*),
- problemy z definiowaniem praw własności intelektualnej (*Intellectual Property Rights* – IPR), np. dotyczące wyników wspólnie podejmowanych prac B+R.

W czasie kryzysu gospodarczego ważną rolę dla potencjału konkurencyjnego funkcjonujących na rynku podmiotów odgrywają zasoby kapitału relacyjnego (*relational capital*), definiowanego jako zespół wszelkich relacji między instytucjami, przedsiębiorstwami i ludźmi, opartych na świadomości przynależności do pewnej wspólnoty oraz znacznym potencjale współpracy kulturowo podobnych jednostek i instytucji. Zasoby kapitału relacyjnego w danej gospodarce przekładają się na tworzenie stabilnych ram wielowymiarowej kooperacji między przedsiębiorstwami, partnerami, poddostawcami i klientami. W wykształceniu kapitału relacyjnego pomagają klastry, stanowiące elastyczną formę współpracy horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, podmiotami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi.

Klastry zwiększają także poziom zaufania, które ułatwia wchodzenie w relacje społeczne, angażowanie się w działania publiczne oraz zwiększa skłonność do kooperacji. Ma to duże znaczenie w kontekście zapoczątkowanego w 2007 roku kryzysu finansowego, który jest często nazywany kryzysem zaufania. Kapitał zaufania, jak również łatwo dostępna w ramach klastra wiedza nt. specyfiki działania wchodzących w jego skład podmiotów, podnoszą jednocześnie dostępność zewnętrznego finansowania w formie kredytów bankowych lub o charakterze kapitału wysokiego ryzyka (*venture capital*). Korzyścią z funkcjonowania struktur klastrowych jest także większy transfer wiedzy i informacji między podmiotami. Odgrywa to istotną rolę w kontekście niwelowania zasadniczego czynnika blokującego kooperację, za jaki Garbicz (2009) uważa ograniczenie informacyjne. Ponadto klastry mogą przyczynić się także do zmniejszania asymetrii informacji (*information asymmetry*)² między podmiotami gospodarczymi, a więc sytuacji, w której jedna ze stron gry rynkowej ma dostęp do większej ilości i lepszej jakości informacji. Asymetria informacji występująca w różnego rodzaju sektorach może być czynnikiem kryzysogennym. Przykładowo, według Szambelańczyka (2009) problem asymetrii informacji, a także wiarygodności komunikacji sieci bezpieczeństwa z bankami może przyczyniać się do perturbacji na rynku finansowym, co potwierdzają doświadczenia ostatniego kryzysu.

| Współpraca w ramach sieci międzynarodowych (*international networking*)

Charakterystyczne dla współczesnej gospodarki światowej procesy eliminacji barier handlowych, wzmocnienia systemów transportowych i komunikacyjnych oraz harmonizacji regulacji rynkowych przyczyniają się do intensyfikacji współpracy gospodarczej i przepływu zasobów na poziomie międzynarodowym. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w działalności klastrów, które coraz częściej wykraczają poza ramy danej lokalizacji, wchodząc w interakcje z podmiotami usytuowanymi w innych regionach, a nawet krajach. Dynamicznie rozwijające się w globalnej

² Za analizę rynków cechujących się asymetrią informacji M. Spence, J. Stiglitz oraz G.A. Akerlof otrzymali w 2001 roku Nagrodę Nobla.

gospodarce światowej zjawisko internacjonalizacji klastrów świadczy o wejściu klasteringu w kolejną fazę ewolucji. Po sieciowaniu lokalnym, zachodzącym między podmiotami zlokalizowanymi na terenie jednego regionu, nadszedł czas na tworzenie powiązań kooperacyjnych o charakterze ponadregionalnym i ponadnarodowym oraz budowanie sieci transgranicznych. Ma to istotne znaczenie w kontekście przewycięzania negatywnych skutków kryzysu gospodarczego zapoczątkowanego w 2007 roku, charakteryzującego się znacznym załamaniem międzynarodowej współpracy gospodarczej, w szczególności wymiany handlowej (Baldwin 2009). Internacjonalizacja porozumień kooperacyjnych, w tym klastrów, może przejawiać się działaniami podejmowanymi w celu rozwoju sieci współpracy, inwestycji zagranicznych i tworzenia się łańcuchów kooperacyjnych (podwykonawstwa), jak również inicjatywami na rzecz budowania partnerstwa i kooperacji. Delokalizacja działalności gospodarczej klastra jest związana ze:

- współpracą handlową, co ma znaczenie szczególnie dla należących do klastra małych i średnich przedsiębiorstw, które samodzielnie nie są w stanie eksportować wytwarzanych towarów z uwagi na brak odpowiednich powiązań zagranicznych,
- współpracą produkcyjną, w przypadku której partnerzy lokalni są uzupełniani o partnerów z klastrów zagranicznych, dysponujących nowymi technologiami, *know-how*, wiedzą itd.

Badania przeprowadzone przez Goetz (2008, 2009) oraz Bojar i Żmindę (2007) potwierdzają, że rozwój struktur klastrowych jest efektywnym czynnikiem zwiększającym atrakcyjność lokalizacyjną poszczególnych regionów dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ma to duże znaczenie w kontekście kryzysu finansowego zapoczątkowanego w 2007 roku, który znacznie obniżył wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. We współczesnej gospodarce istnieje silna konkurencja w dziedzinie relatywnie pracochłonnych inwestycji, nie tylko ze strony takich państw jak Chiny lub Indie, ale nawet Bułgarii, Rumunii lub Ukrainy. Proces wyczerpywania się wielu tradycyjnych czynników sprzyjających napływowi do Polski bezpośrednich inwestycji zagranicznych, np. taniej siły roboczej, nakładający się na związaną z kryzysem gospodarczym intensywną rywalizację o zagraniczny kapitał, zmusza do poszukiwania alternatywnych źródeł przewagi konkurencyjnej. Skutecznym sposobem może być w tej sytuacji rozwój klastrów, które zwiększają atrakcyjność inwestycyjną danej lokalizacji, ponieważ otwierają możliwości wejścia na dany rynek i większej integracji z funkcjonującymi na nim podmiotami, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań panujących w danym kraju.

| **Polityka rozwoju oparta na klastrach (*cluster-based policy*) jako sposób wyjścia z kryzysu?**

W okresie kryzysu gospodarczego czynniki determinujące przewagę konkurencyjną podmiotów są w coraz większym stopniu zależne od sposobu organizacji i sprawności systemów społeczno-ekonomicznych, na które znaczny wpływ ma polityka gospodarcza. Priorytetem obecnej polityki gospodarczej staje się wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami, co pozytywnie oddziałuje na innowacyjność gospodarki i wpływa na zwiększenie jej pozycji konkurencyjnej w gospodarce światowej. Rosnące znaczenie i popularność koncepcji klastra oraz wpływ klasteringu na rozwój gospodarczy doprowadziły do ukształtowania polityki wspierania klastrów,

czego przykładem jest rozwijana w ostatnich latach, przede wszystkim na forum OECD, koncepcja tzw. *cluster-based policy* – polityki rozwoju opartej na klastrach. Wsparcie rozwoju inicjatyw klastrowych pozwala na uzyskanie efektów synergii między różnego rodzaju politykami państwa, w tym polityki innowacyjnej, przemysłowej, rynku pracy, społecznej, edukacyjnej i naukowej. Wynikający z dokumentów OECD (2008, 2009a) wniosek, który ma szczególne znaczenie w kontekście kryzysu, to konieczność priorytetowego traktowania działań, odwołujących się do przewag komparatywnych gospodarki lokalnej w kontekście globalnym, a także do silnych sektorów gospodarki lokalnej. Ma to mieć na celu osiągnięcie odpowiedniej masy krytycznej i skoncentrowanie zasobów niezbędnych dla rozwoju kluczowych sektorów gospodarki, silnych klastrów, typów produkcji (e.g. *rapid response manufacturing*) lub charakterystycznych aktywów lokalnych (np. związanych z turystyką). Koncepcja klastrów ma szczególnie istotne znaczenie także w kontekście rozwoju zasobów ludzkich dostosowanych do obecnych i przyszłych potrzeb lokalnej gospodarki (OECD, 2009b).

Za kształtowaniem polityki opartej na klastrach przemawiają ważne aspekty ekonomiczne. Zgodnie z nowoczesnym paradygmatem polityki gospodarczej efektywna alokacja zasobów wymaga, aby pomocą publiczną były objęte jedynie wybrane lokalizacje o dużych możliwościach rozwojowych (Kowalski, Szlachta 2007). Koncentracja działań publicznych na strukturach klastrowych, które same w sobie stanowią załączek biegunów wzrostu, prowadzi do pobudzania wzrostu endogenicznego i maksymalnego wykorzystania lokalnego potencjału społeczno-ekonomicznego. Klastry stanowią skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów i środków i umożliwiają osiągnięcie masy krytycznej inwestycji. Atrakcyjność klastrów jako narzędzia polityki gospodarczej wiąże się z koniecznością zmian w instrumentarium wspierania rozwoju, ponieważ tradycyjne, twarde instrumenty nie odpowiadają w wystarczającym stopniu na wyzwania współczesnej gospodarki. Zgodnie z koncepcją klastrów natomiast, rola podmiotów publicznych jest pomocnicza, a preferowanymi instrumentami są selektywne, miękkie działania. Polityka klastrowa ma charakter horyzontalny, a jej realizacja niesie ze sobą niższy koszt niż programy wspierania całych sektorów, co stanowi istotną zaletę w obliczu kryzysu finansów publicznych.

| Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji w świetle teorii gier

Według Goryni i Kowalskiego (2009: 233) jedną z konsekwencji kryzysu gospodarczego dla nauk ekonomicznych jest możliwość dalszego wzrostu znaczenia teorii gier w rozważaniach ekonomicznych. W kontekście wpływu kryzysu na procesy współpracy i konkurencji istotne znaczenie mają słowa, że „teoria gier wskazuje na fakt, że dostępna niepełna informacja nie może zapewnić osiągnięcia równowagi w wielu grach o charakterze niekooperacyjnym w warunkach asymetrii informacji. Uwaga będzie skoncentrowana na zagadnieniach związanych z lojalnością i reputacją”. Paradygmat współpracy (np. w ramach klastrów) pozwala na nowe podejście do zjawiska konkurencji, która staje się grą niekoniecznie oznaczającą straty dla rywalizujących ze sobą podmiotów, ale dzięki równoczesnym procesom współpracy mogącą przynosić zyski

wszystkim uczestnikom. Zjawisko koopetycji obrazuje rekonfigurację modelu tworzenia wartości (*value creation*) przez przedsiębiorstwa, z dominującej wcześniej metody łańcucha wartości (*value chain*)³ do modelu sieci wartości (*value networks*), w którym przewaga konkurencyjna jest determinowana przez umiejętności wspólnego wykorzystywania zasobów przez podmioty działające w określonych branżach przemysłowych (Fjeldstadt, Becerra, Narayanan 2004). Koopetycję można rozumieć jako strategię wspólnego tworzenia wartości oraz konkurencji przy podziale tej wartości w warunkach częściowej zbieżności celów i zmiennej strukturze gry o sumie dodatniej (Dagnino 2008). Zagadnienia współpracy i kooperacji w gospodarce można analizować m.in. opierając się na modelu behawioralnym schematu organizacyjnego, który jest zgodny z poglądami szkoły stosunków międzyludzkich w myśleniu o zarządzaniu. W modelu tym kładzie się nacisk na rozwijanie grup roboczych i procesów interpersonalnych oraz sprzyjanie otwartym interakcjom i współpracy. Według Niemczyka (2007) w większości klastrów wybory strategiczne wyznaczone są przez charakterystyczne dla ujęcia behawioralnego ograniczenia, takie jak: rutyny, dominujące logiki, reguły prowadzenia gier o charakterze niekonkurencyjnym (zgodnie z teorią gier) lub obowiązujące w klastrze systemy norm i wartości.

Podmioty funkcjonujące w ramach porozumienia kooperacyjnego, zwłaszcza w klastrze, są bardziej skłonne do ogólnej współpracy przy rozwoju technologii bazowych (wiedza istotna, lecz ogólnie dostępna) i wyłaniających się, niż w przypadku technologii kluczowych. W przypadku tych ostatnich, poszczególne jednostki mogą wymagać bardziej sformalizowanych rozwiązań kontraktowych zapewniających ochronę własności intelektualnej w postaci patentu, licencji itd. Forma współpracy i samego transferu technologii w obrębie klastra powinna być dostosowywana do konkretnej sytuacji. Zagadnienie ochrony własności intelektualnej w klastrach ma własną specyfikę z uwagi na intensywnie zachodzące interakcje i procesy współpracy między podmiotami gospodarczymi zlokalizowanymi na danym terytorium. Z jednej strony, kooperacja między członkami tej samej społeczności lokalnej wiąże się z większym poziomem zaufania i mniejszym ryzykiem, co ma duże znaczenie w kontekście zapoczątkowanego w 2007 roku kryzysu gospodarczego, którego cechą jest zmniejszenie zaufania w relacjach biznesowych. Z drugiej strony należy pamiętać, że w klastrach znajdują się podmioty, które nie tylko kooperują, ale równocześnie konkurują ze sobą (koopetycja), a więc może pojawić się problem nieodpowiedzialności lub nieuczciwości jednego z partnerów (Kowalski 2009b).

| Podsumowanie

Zapoczątkowany w 2007 roku kryzys gospodarczy spowodował nasilenie zjawiska konkurencji w gospodarce. Silne konkurowanie nie wyklucza jednak współpracy między przedsiębiorstwami. Wręcz przeciwnie, w okresie poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjnej to właśnie kooperacja między podmiotami może stać się kluczowym czynnikiem w jej uzyskaniu. Przykładem elastycznej formy organizacyjnej działalności gospodarczej opartej na współpracy

³ Metoda opracowana przez Portera (1985), przedstawiająca przedsiębiorstwo jako sekwencję działań (funkcji), układających się w sekwencje od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie odbiorcy.

jest klastery, grupujący współpracujące, a jednocześnie konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa. Zjawisko kooperacji (*coopetition*), a więc sytuacji jednoczesnej kooperacji i konkurencji, ilustruje zawarte w 2008 roku porozumienie firm Alfa Romeo, BMW i Fiat, dotyczące wspólnego opracowania nowego modelu Alfa Romeo Mi.To. Włączenie do działalności gospodarczej elementów biznesowego partnerstwa pozwala przedsiębiorstwom zmniejszyć koszty inwestycyjne i stanowi dla nich istotną szansę rozwojową, szczególnie w przypadku prowadzenia działalności innowacyjnej. Ponadto, w okresie rosnącej konkurencji i wymagań konsumentów, na pozycję rynkową przedsiębiorstw w znaczącym stopniu wpływa, obok zapewnienia efektywności finansowej i wysokiej jakości oferowanych wyrobów lub usług, profesjonalne kształtowanie relacji z otoczeniem biznesowym i społecznym oraz budowanie wiarygodności i reputacji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że procesy współpracy, np. w ramach klastrów, wpływają na zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, m.in. przez:

- zmniejszanie ograniczoności informacyjnej i łagodzenie asymetrii informacji,
- zbliżanie podmiotów ze sfer nauki i biznesu, czego wynikiem jest większy stopień wdrażania wyników prac B+R i większa innowacyjność przedsiębiorstw,
- tworzenie rynku wyspecjalizowanej siły roboczej i rozwój kapitału ludzkiego,
- zwiększenie zdolności produkcyjnych i eksportowych,
- zmniejszenie niepewności i ryzyka w działalności gospodarczej,
- przyspieszenie transferu technologii i przepływu wiedzy,
- budowę łańcuchów kooperacyjnych i sieci produkcji składających się z wyspecjalizowanych poddostawców i kooperantów.

Wymienione czynniki, na poziomie analizy mikroekonomicznej oddziałujące na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności gospodarki i zwiększają jej szanse na wyjście z kryzysu.

B i b l i o g r a f i a

- Baldwin R.** (2009) *The Great Trade Collapse: Causes, Consequences and Prospects*. London: Centre for Economic Policy Research.
- Bojar E., Żminda T.** (2007) Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne. *Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa*, nr 10, s. 3–12.
- Cygler J.** (2009) *Kooperacja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
- Dagnino G.B., Le Roy F., Yami S., Czakon W.** (2008) Strategie kooperacji – nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej? *Przegląd Organizacji*, nr 6, s. 28–31.
- Fjeldstad O.D., Becerra M., Narayanan S.** (2004) Strategic Action in Network Industries: An Empirical Analysis of the European Mobile Phone Industry. *Scandinavian Journal of Management*, Vol. 20, No. 1–2, s. 173–196.
- Garbicz M.** (2009) Defekt kooperacji. W: Garbicz M., Staniek Z. (red.), *Mikroekonomia. Problemy zawodności rynku*. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.
- Gorynia M., Kowalski T.** (2009) Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy. *Studia Ekonomiczne*, nr 3–4, s. 213–238.
- Götz M.** (2008) Procesy aglomeracyjne w klastrach i ich wpływ na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych. *Ekonomista*, nr 3, s. 381–398.
- Götz M.** (2009) *Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych*. Poznań: Prace Instytutu Zachodniego.
- Kowalski A.M.** (2009) Klastry jako innowacyjne struktury przemysłowe a ochrona praw własności intelektualnej. W: Weresa M.A. (red.) *Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
- Kowalski A.M.** (2009) Własność intelektualna w świetle polityki innowacyjnej. W: Weresa M.A. (red.) *Własność intelektualna. Wybrane aspekty ekonomiczne*. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
- Kowalski A.M.** (2010) Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów. *Gospodarka Narodowa*, nr 225–226 (5–6).

Kowalski A.M., Szlachta J. (2007) Wnioski dla Polski wynikające z doświadczeń polityki strukturalnej UE w Irlandii i Wielkiej Brytanii. W: Klamut M. (red.) *Polityka ekonomiczna – współczesne wyzwania*. Warszawa: WN PWN.

Mokyr J. (1997) Are We Living in the Middle of an Industrial Revolution? *Economic Review*. Vol. 82, No. 2, s. 31–43.

Niemczyk J. (2007) Zachowania strategiczne przedsiębiorstw działających w klastrach. W: Przybyła M. (red.) *Zarządzanie – kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy*. Wrocław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2008) *Making Local Strategies Work – Building the Evidence Base*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2009a) *Coping with the Crisis at Local Level: Policy Lessons from the OECD Programme on Local Economic and Employment Development (LEED)*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2009b) *Coping with the Crisis at Local Level: Policy Lessons from the OECD Programme on Local Economic and*

Employment Development (LEED). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Porter M.E. (1985) *Competitive Advantage*. New York: Free Press.

Porter M.E. (1998) Clusters and the New Economics of Competition. *Harvard Business Review*, Vol. 76, No. 60, s. 77–90.

Schumpeter J. (1976) *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper & Row.

Siedlok F., Andriani P. (2007) Formacja oraz identyfikacja klastrów w fazie embrionalnej. Przykład klastra technologii podwodnych w regionie Północno-Wschodniej Anglii. *Zarządzanie Publiczne*, nr 1, s. 79–94.

Svedin L.M. (2009) *Organizational Cooperation in Crises*. Farnham: Ashgate.

Szambelańczyk J. (2009) Kapitał społeczny jako warunek stabilności systemu bankowego. W: Szambelańczyk, J. (red.) *Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich*. Warszawa: Wyd. Związek Banków Polskich i Ernst & Young.

Uruski Ł. (2010) Problemy funkcjonowania firm w Polsce w warunkach globalnego kryzysu w kontekście problematyki innowacji. Edukacja ekonomistów i menedżerów. *Problemy. Innowacje. Projekty*, nr 15(5), s. 9–24.